

CAPÍTULO 8

FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE: CONTRIBUIÇÕES

SOBRE A ÓTICA

DE SIGMUND FREUD

Josuel de Souza Ferreira

RESUMO

Este artigo tem como tema Fundamentos da Psicanálise: *Contribuições sobre a Ótica de Sigmund Freud*. Assim, o texto tem como objetivo fornecer uma breve exposição sobre os fundamentos da psicanálise, destacando suas principais contribuições para a psicologia. Com o avanço das ciências psicológicas e a diversificação das abordagens terapêuticas, é importante investigar a continuidade e a importância dos princípios psicanalíticos na compreensão dos fenômenos psíquicos. Nessa perspectiva, o texto propõe dois objetivos específicos. O primeiro é apresentar os conceitos fundamentais da teoria psicanalítica, como o inconsciente, a mudança de defesa e a interpretação dos sonhos. O segundo objetivo é discutir a interpretação da psicanálise na compreensão dos distúrbios psicológicos e no processo terapêutico do comportamento humano. Enfim, espera-se contribuir para o debate acadêmico sobre a importância e pertinência da psicanálise atualmente. Nesse cenário, a hipótese é de que os fundamentos da psicanálise, transmitidos por Sigmund Freud,

ainda são sensíveis e observadores na compreensão da mente humana, proporcionando uma compreensão profunda dos processos psicológicos e auxiliando no tratamento de diversos transtornos psíquicos na vida dos indivíduos em plena pós-modernidade.

Palavras-chave: Sigmund Freud; Fundamentos da Psicanálise; Comportamento.

ABSTRACT

This article is about the Fundamentals of Psychoanalysis: Contributions from Sigmund Freud's Perspective. The text aims to provide a brief overview of the fundamentals of psychoanalysis, highlighting its main contributions to psychology. With the advancement of psychological sciences and the diversification of therapeutic approaches, it is important to investigate the continuity and importance of psychoanalytic principles in understanding psychological phenomena. From this perspective, the text proposes two specific objectives. The first is to present the fundamental concepts of psychoanalytic theory, such as the unconscious, defense mechanisms, and dream interpretation. The second objective is to discuss the application of psychoanalysis in understanding psychological disorders and the therapeutic process of human behavior. Ultimately, the article aims to contribute to the academic debate about the current importance and relevance of psychoanalysis. In this context, the hypothesis is that the fundamentals of psychoanalysis, transmitted by Sigmund Freud, remain relevant and insightful in understanding the human mind, providing a profound comprehension of psychological processes and aiding in the treatment of various psychological disorders in individuals in the midst of the postmodernity.

Keywords: Sigmund Freud; Fundamentals of Psychoanalysis; Behavior.

1. INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, a psicanálise, teoria desenvolvida por Sigmund Freud, é amplamente reconhecida como uma das bases fundamentais da psicologia moderna. Nessa concepção, seus conceitos e abordagens têm contribuído de maneira significativa para a compreensão da mente humana e dos processos psicológicos na pós-modernidade. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo explorar os fundamentos da psicanálise, analisando suas principais contribuições a partir da ótica de Sigmund Freud.

Nesse caso, o problema que se coloca é a compreensão das teorias e conceitos propostos por Freud, assim como sua aplicabilidade e aceitação atualmente. Com o avanço das ciências psicológicas e a diversificação das abordagens terapêuticas, é importante investigar a continuidade e a importância dos princípios psicanalíticos na compreensão dos fenômenos psíquicos.

Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo é fornecer uma breve exposição sobre os fundamentos da psicanálise, destacando suas principais contribuições para a psicologia. Nesse processo, propõem-se dois objetivos específicos: primeiro, apresentar os conceitos fundamentais da teoria psicanalítica,

como o inconsciente, a mudança de defesa e a interpretação dos sonhos; segundo, discuta a interpretação da psicanálise na compreensão dos distúrbios psicológicos e no processo terapêutico do comportamento humano.

Enfim, a partir dessas análises, espera-se contribuir para o debate acadêmico sobre a importância e pertinência da psicanálise atualmente. Nessa perspectiva, a hipótese é de que os fundamentos da psicanálise, desenvolvidos por Sigmund Freud, ainda são sensíveis e aplicabilidade na compreensão da mente humana, proporcionando uma compreensão profunda dos processos psicológicos e auxiliando no tratamento de diversos distúrbios psíquicos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Os Conceitos Fundamentais da Teoria Psicanalítica

No mundo da pós-modernidade, a psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud no final do século XIX, revolucionou a compreensão da mente humana e se tornou uma das teorias mais influentes no campo da psicologia. Seus conceitos fundamentais, como o inconsciente, a mudança de defesa e a interpretação dos sonhos, são pilares essenciais para compreendermos a complexidade dos processos emocionais e emocionais que ocorrem dentro de cada indivíduo.

Neste cenário, o inconsciente é um dos conceitos-chave da teoria psicanalítica. Segundo Freud (2011), existe uma parte da mente que é inacessível à consciência, onde se encontram impulsos, desejos e memórias reprimidas, que são emoções banidas do campo que concerne ao consciente. Esses conteúdos inconscientes exercem uma influência significativa sobre o comportamento e as emoções, mesmo que as pessoas não tenham consciência deles.

Nesse sentido, a teoria psicanalítica, desenvolvida por Sigmund Freud, é uma abordagem importante no campo da psicologia e da psicoterapia. Ela oferece uma compreensão profunda da mente humana e do comportamento, baseada em conceitos fundamentais, para entender como a vida do ser humano se desenvolve. Abaixo estão alguns dos conceitos centrais da teoria psicanalítica:

Quadro 01 - Conceitos Centrais da Teoria Psicanalítica

CONCEITOS CENTRAIS DA TEORIA PSICANALÍTICA		
Inconsciente	Conceito segundo a psicanálise	É uma parte da mente que contém pensamentos, desejos, memórias e impulsos reprimidos, que estão fora da consciência.
Teorias	Id	

CONCEITOS CENTRAIS DA TEORIA PSICANALÍTICA		
		É o componente nato dos sujeitos, ou seja, os indivíduos nascem com ele.
	Ego	O surgimento se dar a partir da interação dos indivíduos com a sua realidade, adequando seus instintos primitivos (o Id) com o ambiente em que vivem e se relacionam.
	Superego	Se desenvolve a partir do Ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais de cada ser humano.

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Freud (2011).

Sigmund Freud (2011) argumentou que o inconsciente exerce uma influência significativa sobre o comportamento humano, mesmo que não estejamos conscientes disso. Segundo Bernard Jolibert (2010, p. 35) o “[...] “inconsciente”, é verdade, há muito tempo estivera sob discussão entre os filósofos como conceito teórico, mas agora, pela primeira vez, nos fenômenos do hipnotismo ele se tornava algo concreto, tangível e sujeito a experimentação”.

Nesse sentido, os autores relacionam-se de forma interessante, abordando diferentes perspectivas sobre o inconsciente. Sigmund Freud, em sua obra de 2011, destacou a

influência significativa que o inconsciente exerce sobre o comportamento humano, mesmo que não tenhamos consciência disso.

Para esse autor, que defendia que muitos dos nossos pensamentos, desejos e impulsos são governados por forças inconscientes, moldando nossa forma de agir no mundo. Para Bernard Jolibert, em 2010, apontou que o conceito do "inconsciente" já era objeto de discussões entre filósofos como uma ideia teórica. No entanto, Jolibert enfatiza que, através dos fenômenos do hipnotismo, o inconsciente se torna algo concreto, tangível e sujeito a experimentação.

Para esse autor, acaba destacando a importância de observar e explorar o inconsciente não apenas como uma construção teórica abstrata, mas também como uma realidade palpável que pode ser estudada e testada empiricamente. Dessa forma, podemos perceber a complementaridade entre as duas citações. Enquanto Freud enfoca a influência do inconsciente sobre o comportamento humano, Jolibert ressalta a importância de tornar o conceito do inconsciente concreto e observável, através de experimentação. Juntas, essas perspectivas enriquecem nossa compreensão sobre o inconsciente e sua relevância na compreensão da mente humana.

Nesse sentido, o "Id", segundo Lima (2010, p. 281), diz que, "[...] Freud, foi concebido como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional e de ordem inconsciente, constituindo o polo psicobiológico da personalidade". Para essa autora sobre o "Id" de Freud descreve-o como um conjunto de conteúdos pulsionais e inconscientes que constituem o polo psicobiológico da personalidade. O "Id" é uma das três instâncias do aparelho psíquico proposto por Sigmund Freud em sua teoria psicanalítica. Nesse caminho, Sigmund Freud, o "Id" é a parte mais primitiva e impulsiva da personalidade. É regido pelo princípio do prazer e busca a satisfação imediata dos impulsos e desejos, sem considerar as restrições da realidade ou as normas sociais. É composto por energias instintivas, como a libido (energia sexual) e o instinto de morte.

Ao descrever o "Id" como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional e de ordem inconsciente, Lima destaca a importância dos impulsos e desejos inconscientes na formação da personalidade. Esses conteúdos são considerados inacessíveis à consciência, mas exercem uma influência significativa no comportamento humano. Nesse caminho, a referência ao "polo psicobiológico da personalidade" indica a estreita relação entre a psicologia e a biologia na compreensão do funcionamento humano. Freud reconhecia que os processos mentais têm uma

base biológica e estão enraizados em nosso sistema nervoso e funcionamento cerebral. Portanto, o "Id" pode ser considerado uma representação psicobiológica das forças instintivas que impulsionam o comportamento humano. Assim, Lima (2010) apresenta uma interpretação precisa e concisa do conceito freudiano do "Id" e sua importância na estruturação da personalidade. Ela destaca a natureza pulsional e inconsciente do "Id" e sua relação com os aspectos psicobiológicos da existência humana.

Lima (2010, p. 281), diz que o “[...] ego segundo Freud se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior”. Nesse olhar, o ego, segundo essa autora, é uma parte da mente que lida com a percepção consciente e processos intelectuais, bem como com aspectos pré-conscientes e inconscientes. Para ele é governado pelo princípio da realidade, que envolve a adaptação ao ambiente e a resolução de conflitos entre o indivíduo e a realidade. O ego lida com estímulos provenientes tanto da mente quanto do mundo exterior, e sua função é controlar os impulsos, decidindo se devem ou não ser satisfeitos. Segundo a autora, agir como mediador entre o **id** e o mundo exterior, lidando com o superego, memórias e necessidades físicas do corpo.

Devido a isso, o **ego**, operando com base no princípio da realidade, possui um tipo de pensamento verbal caracterizado pela lógica e objetividade. Ele é constantemente pressionado pelos desejos incontroláveis do **id**, pelas restrições impostas pelo superego e pelas ameaças do mundo exterior. Sua função principal é tentar conciliar as demandas do **id**, do mundo externo e do superego. De acordo com Freud (2011), estamos divididos entre o princípio do prazer, que busca satisfação ilimitada, e o princípio de realidade, que nos impõe limites.

Nesse cenário, o **ego** desempenha sua função ao armazenar experiências de estímulos externos na memória e aprender a modificar o mundo externo para o benefício próprio. Nessa jornada, a teoria psicanalítica busca explicar a formação do ego como um sistema adaptativo, diferenciado a partir do **id** por meio da interação com a realidade exterior.

De acordo com Lima (2010, p. 281) o “[...] superego segundo Freud [...] desenvolve-se a partir do **ego**, em um período que Freud designa como período de latência, situado entre a infância e o início da adolescência”. Para Lima (2010), durante essa fase, nossa personalidade moral e social começa a se formar. Devido a isso, o **superego** desempenha o papel de um juiz ou censor em relação ao ego. Nesse caso, Freud identifica no

superego funções como consciência moral, auto-observação e formação de ideais na sociedade pós-moderna. Nesse processo, o **superego** é formado pela internalização das exigências e proibições parentais.

Inicialmente, ele é representado pela autoridade dos pais, que moldam o desenvolvimento infantil por meio de amor e punições, gerando angústia. Em um segundo momento, quando a criança renuncia à satisfação edipiana, as proibições externas são internalizadas. Nesse ponto, o superego substitui a figura parental por meio da identificação da criança com os pais. Freud enfatizou que o superego não é construído conforme o modelo dos pais, mas sim de acordo com o que é constituído pelo superego deles. Nessa perspectiva, o superego exerce censura sobre os impulsos proibidos pela sociedade e cultura, reprimindo o indivíduo e impedindo a plena satisfação de seus instintos e desejos. É o órgão psíquico responsável pela repressão, principalmente a repressão sexual (LIMA, 2010).

Nota-se que, o inconsciente, baseadas nas perspectivas de Freud e Jolibert, destacam a influência significativa que o inconsciente exerce sobre o comportamento humano. Freud enfatiza a natureza inconsciente dos pensamentos, desejos e impulsos que moldam nossa forma de agir no mundo, enquanto Jolibert ressalta a importância de tornar o conceito do

inconsciente concreto e sujeito a experimentação. Essas duas visões complementares enriquecem nossa compreensão sobre o inconsciente e sua relevância na compreensão da mente humana.

Nesse cenário, a análise do "Id" de Freud, conforme descrito por Lima, destaca a natureza pulsional e inconsciente dessa parte da personalidade, destacando a importância dos impulsos e desejos inconscientes na formação de cada indivíduo. O "Id" é visto como uma representação psicobiológica das forças instintivas que impulsionam o comportamento humano.

Conseqüentemente, o "ego" é descrito como a parte da mente que lida com a percepção consciente e processos intelectuais, mediando entre o "Id" e o mundo exterior, além de lidar com as demandas do superego e as necessidades físicas do corpo. Finalmente, o "superego" desempenha o papel de um juiz ou censor em relação ao ego, internalizando as exigências e proibições parentais e exercendo censura sobre os impulsos proibidos pela sociedade e cultura. Essas três instâncias do aparelho psíquico proposto por Freud interagem entre si, moldando a personalidade e influenciando o comportamento humano.

2.2. A INTERPRETAÇÃO DA PSICANÁLISE: REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES

Na sociedade pós-moderna ao longo dos anos, várias correntes da psicanálise inspiradas, cada uma com suas interpretações específicas. Os seguidores de Freud ampliaram e expandiram suas teorias, enquanto outros psicanalistas desenvolveram abordagens diferentes, às vezes em oposição à visão original do mestre vienense. Essa diversidade de interpretação enriqueceu o campo da psicanálise, permitindo uma compreensão mais ampla e abrangente do funcionamento psíquico. Segundo Neto (2007, p. 147) a “[...] concepção freudiana, a interpretação visa essa liberação do sentido latente que estaria presente na fala do paciente durante a sessão analítica, explicitando o conflito defensivo ligado ao desejo inconsciente”, sobre o comportamento.

Uma das principais contribuições de Freud foi a importância atribuída ao inconsciente. Ele argumentou que a mente humana é composta por profundas e inacessíveis, onde se encontram desejos reprimidos, conflitos internos e memórias traumáticas. Nesse caminho, a concepção freudiana da interpretação em uma sessão analítica. De acordo com Neto (2007), a interpretação tem como objetivo liberar o sentido

latente presente na fala do paciente, revelando o conflito defensivo relacionado ao desejo inconsciente. Nessa perspectiva, sugere que a abordagem terapêutica de Freud visa explorar os aspectos ocultos da mente, que estão subjacentes às expressões verbais dos pacientes.

Neto (2007) destaca uma das principais contribuições de Freud, que é a ênfase dada ao inconsciente. Segundo ele, a mente humana contém camadas profundas e inacessíveis onde estão armazenados desejos reprimidos, conflitos internos e memórias traumáticas. Essa visão do inconsciente como uma parte significativa da psique humana é fundamental na teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Relacionado o inconsciente e sua importância na abordagem freudiana. Essa abordagem, traz consigo a interpretação como uma forma de acessar o sentido latente e o conflito defensivo ligado ao desejo inconsciente. É mencionada a crença de Freud de que o inconsciente abriga desejos reprimidos, conflitos internos e memórias traumáticas.

A interpretação psicanalítica visa trazer à consciência esses pensamentos ocultos, permitindo que o indivíduo compreenda e supere seus problemas psíquicos. No entanto, a interpretação psicanalítica não se limita apenas à análise individual do inconsciente. Ela também é aplicada a outros

aspectos da vida humana, como a interpretação dos sonhos, das falas e atos falhos, dos lapsos de memória e dos sintomas físicos sem explicação orgânica.

Essas manifestações são expressões testemunhadas dos desejos inconscientes e, ao serem interpretadas corretamente, podem revelar questões emocionais e psicológicas importantes. A interpretação psicanalítica também pode ser travada à cultura, à arte e à sociedade como um todo. Os psicanalistas argumentam que obras de arte, como pinturas, literatura e cinema, podem ser interpretadas à luz dos processos psíquicos e das dinâmicas inconscientes. Da mesma forma, os fenômenos sociais, como normas, valores e instituições, podem ser analisados sob a ótica psicanalítica, revelando os conflitos e os transtornos psicológicos presentes na vida em sociedade.

No entanto, é importante ressaltar que a interpretação psicanalítica não é uma tarefa simples e direta. Requer habilidades clínicas, sensibilidade e conhecimento teórico aprofundado em uma sociedade de comportamentos diversos. Cada indivíduo é único, e a interpretação adequada deve levar em consideração sua história pessoal, contexto social e cultural, bem como as características específicas de sua psicopatologia, caso haja. Nesse sentido, a interpretação psicanalítica deve estar aberta a revisões e atualizações. Enfim, a psicanálise não é uma

teoria estática, e novos desenvolvimentos científicos e culturais têm reavaliações constantes em plena sociedade.

2.3. A interpretação da psicanálise na compreensão dos distúrbios psicológicos

Na vida a implicações sem soluções mágicas que nos dê a interpretação das situações vividas. Nesse sentido, a interpretação da psicanálise desempenha um papel fundamental na compreensão dos distúrbios psicológicos e no processo terapêutico. Ao longo dos anos, diversos autores têm contribuído para a evolução e o aprofundamento desses temas, entre eles, Marcos Jorge (2005) e Sigmund Freud (2019). Segundo Jorge (2005), a psicanálise oferece uma abordagem única e profunda para a compreensão dos distúrbios psicológicos.

Nesse viés, eles destacam que a interpretação psicanalítica permite desvelar os processos inconscientes e simbólicos que influenciam o comportamento humano. Por meio da análise dos sonhos, dos lapsos de memória e das associações livres, é possível acessar camadas mais profundas da mente, revelando conteúdos reprimidos e conflitos não resolvidos.

Essa compreensão aprofundada dos distúrbios psicológicos é fundamental para traçar estratégias terapêuticas eficazes. Sigmund Freud (2019), considerado o pai da psicanálise,

também trouxe contribuições significativas para a interpretação psicanalítica na compreensão dos distúrbios psicológicos. Conforme o que disse Sigmund Freud, os distúrbios mentais são manifestações de conflitos psíquicos inconscientes. Através do método psicanalítico, ele buscava interpretar os sintomas apresentados pelo paciente, desvendando os conteúdos reprimidos que se encontram por trás deles. Nesse caso, ao trazer à consciência esses conteúdos reprimidos, o paciente tem a oportunidade de compreender melhor a origem de seus conflitos e encontrar caminhos para sua resolução.

Nesse cenário, além da compreensão dos distúrbios psicológicos, a interpretação da psicanálise também desempenha um papel essencial no processo terapêutico. Segundo Jorge (2005) ressalta que a interpretação é uma ferramenta utilizada pelo terapeuta para auxiliar o paciente na compreensão de seus pensamentos, emoções e comportamentos. Comportamentos esses que acabam levando a interpretação dos conteúdos manifestos pelos indivíduos. Nesse sentido, o terapeuta pode revelar os significados latentes, promovendo uma maior conscientização e transformação nessa sociedade capitalista.

Sigmund Freud (2011) enfatiza que a interpretação psicanalítica no processo terapêutico é um meio de tornar o

inconsciente consciente. Devido a esse caminho, ao trazer à luz os conflitos reprimidos e as dinâmicas inconscientes, o paciente tem a oportunidade de lidar com eles de forma mais direta e consciente. Contudo, a interpretação torna-se um caminho para a resolução dos conflitos internos e para a construção de novos significados e possibilidades de vida.

Nota-se que, para Marcos Jorge em seu trabalho de 2005 quanto Sigmund Freud em suas contribuições de 2019 concordam plenamente sobre a importância fundamental da interpretação psicanalítica para a compreensão dos distúrbios psicológicos e para o processo terapêutico em si. Nesse viés, a abordagem psicanalítica oferece um meio eficaz de acessar e explorar os aspectos inconscientes e simbólicos da mente humana, permitindo uma compreensão mais profunda dos problemas psicológicos enfrentados pelos indivíduos.

Através da interpretação psicanalítica, os profissionais de saúde mental são capazes de investigar os desejos, impulsos e memórias reprimidas que influenciam o comportamento e o bem-estar dos indivíduos. Ao trazer à tona esses conteúdos inconscientes, a terapia psicanalítica oferece ao paciente a oportunidade de explorar suas questões emocionais mais profundas, muitas vezes enraizadas em experiências traumáticas

ou em conflitos internos. Compreender esses elementos ocultos permite que o paciente ganhe uma nova perspectiva sobre si mesmo e seus padrões de pensamento e comportamento, o que pode ser transformador.

Além disso, a interpretação psicanalítica ajuda a elucidar a simbologia presente nos sonhos, lapsos de fala e outras manifestações psíquicas, fornecendo uma compreensão mais ampla da vida mental e emocional do indivíduo. Ao explorar o simbolismo e a linguagem do inconsciente, a terapia psicanalítica desvenda significados ocultos e revela as motivações subjacentes aos pensamentos e comportamentos conscientes.

Em conclusão, tanto a obra de Marcos Jorge quanto as contribuições de Sigmund Freud ressaltam a importância da interpretação psicanalítica para a compreensão dos distúrbios psicológicos e para o processo terapêutico. A abordagem psicanalítica permite que os profissionais de saúde mental acessem os aspectos inconscientes e simbólicos da mente humana, proporcionando uma compreensão mais profunda dos problemas psicológicos enfrentados pelos indivíduos. Ao explorar o inconsciente e interpretar os significados subjacentes aos pensamentos e comportamentos, é possível identificar as raízes dos conflitos psicológicos e criar oportunidades para a transformação e o crescimento pessoal. Portanto, a interpretação

psicanalítica desempenha um papel vital na promoção do bem-estar psicológico e no desenvolvimento do indivíduo como um todo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas conclusões finais deste artigo que visa demonstrar através do seu tema *Fundamentos da Psicanálise: Contribuições sobre a Ótica de Sigmund Freud*. Na teoria psicanalítica, desenvolvida por Sigmund Freud, introduziu conceitos fundamentais que revolucionaram a compreensão da mente humana. Nota-se que, o inconsciente, o id, o ego e o superego são elementos essenciais para entender a complexidade dos processos emocionais e comportamentais de cada indivíduo. Nessa perspectiva, o inconsciente, segundo Freud, é uma parte inacessível da mente que abriga impulsos, desejos e memórias reprimidas dos indivíduos.

Nessa premissa, mesmo que não tenhamos consciência deles, esses conteúdos inconscientes exercem uma influência significativa sobre nossas emoções e comportamentos. A perspectiva de Freud sobre o inconsciente é complementada pela visão de Jolibert, que destaca a importância de tornar o conceito do inconsciente concreto e observável por meio da experimentação.

Nesse campo, evidencia-se que, o **id** representa as forças instintivas e pulsionais da personalidade, governado pelo princípio do prazer e buscando a satisfação imediata dos impulsos. Devido a esse caso, o **ego** atua como mediador entre o id e o mundo exterior, lidando com a realidade e controlando os impulsos. Nesse requisito, o **superego** desempenha o papel de juiz, internalizando as exigências e proibições parentais e exercendo censura sobre os impulsos proibidos pela sociedade pós-moderna.

Esses conceitos são interligados e moldam a estrutura da personalidade e o comportamento humano. Notou-se que, o **ego** busca conciliar as demandas do **id**, do mundo externo e do superego, enquanto o **superego** representa a internalização das normas sociais e morais. Nessa perspectiva, a interpretação psicanalítica desempenha um papel fundamental na compreensão desses conceitos. Segundo ele busca acessar o sentido latente presente na fala do paciente, revelando os conflitos defensivos relacionados aos desejos inconscientes. Nessa concepção, a interpretação não se limita apenas à análise do inconsciente, mas também é aplicada a outros aspectos da vida humana, como sonhos, atos falhos e sintomas físicos.

Enfim, ao longo dos anos, várias correntes da psicanálise surgiram, ampliando e expandindo as teorias freudianas. Essas

interpretações diversas enriqueceram o campo da psicanálise, permitindo uma compreensão mais abrangente do funcionamento psíquico. Nesse sentido, a teoria psicanalítica, com seus conceitos fundamentais e suas diferentes interpretações, continua sendo uma abordagem importante no campo da psicologia e da psicoterapia. Estudarmos sobre Sigmund Freud nos ajuda a entender a complexidade da mente humana, os processos emocionais e os comportamentos, oferecendo ferramentas para explorar e superar os desafios psíquicos que enfrentamos.

REFERÊNCIAS

FREUD, Sigmund. **A interpretação dos sonhos (1900)**. 1. ed. Obras completas, volume 4. São Paulo, SP, Brasil: Editora Companhia das Letras, 2019.

FREUD, Sigmund. **O eu e o id, “autobiografia” e outros textos (1923-1925)**. São Paulo, SP, Brasil: Editora Companhia das Letras, 2011.

JOLIBERT, Bernard. **Sigmund Freud**. Recife, PE, Brasil: Fundação Joaquim Nabuco: Editora Massangana, 2010.

JORGE, Marco Antonio Coutinho. **Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan**. vol. 1. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Zahar, 2005.

LIMA, Andréa Pereira de. **O modelo estrutural de Freud e o cérebro: uma proposta de integração entre a psicanálise e a neurofisiologia**. Revista de Psiquiatria Clínica: São Paulo, SP, Brasil; v. 37, n. 6, p. 270-277, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-60832010000600005>. Acesso em: 15 out. 2022.

NETO, José Martins Canelas **Reflexões sobre a interpretação e sua relação com a teoria e a clínica psicanalíticas**. Jornal de Psicanálise, São Paulo, SP, Brasil, v. 40, n. 73, p. 145-156, dez. 2007. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-58352007000200013. Acesso em: 10 dez. 2022.

TROTTA, Fabrício da Costa. **Considerações sobre o afeto em psicanálise**. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Psicologia: Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.